

**АРХИВ ХУЖЖАТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА
РАҚАМЛАШТИРИЛГАН ХУЖЖАТЛАРНИНГ САҚЛОВИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ**

т.ф.д., доц. АБДУЛЛАЕВ АБДУШУКУР ҲАМИДОВИЧ
“Geoinnovatsiya markazi” давлат унитар корхонаси директори

т.ф.д., доц. АХМЕДОВ БАРАТ МАХМУДОВИЧ
**Ўзбекистон Илмий техника ва тиббиёт хужжатлари миллий архиви
директори**

МЎМИНОВ ТУРҒУН ТУРСУНОВИЧ
**Ўзбекистон Илмий техника ва тиббиёт хужжатлари миллий архиви
етакчи архивчиси**

Аннотация: Давлат архивларининг асосий иш фаолиятларидан бири архив хужжатларини хавфсиз ва сифатли сақланишини таъминашдир. Архивда архив хужжатларини сақлаш меъёрий шароитларни яратиш, меъёрий тартибларга риоя этиш ва архив хужжатлари сақловини тўғри ташкил этиш, йўқолиши ва ўғирланишини бартараф этувчи, шунингдек уларнинг нормал физик ҳолатини сақлаб турувчи тадбирлар комплекси орқали таъминланади [1].

Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йилдаги қарори[2] билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди тўғрисида Низом”нинг иловасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди хужжатларини ўзида доимий сақлаётган вазирликлар, идоралар, тармоқ давлат фондлари ва ташкилотлар идоравий архивларида ўзларининг фаолият йўналишларидан келиб чиқиб хужжатлар сақланиб келинмоқда.

2020 йил ҳолатига кўра, республикада жами 227 та давлат архивлари фаолият кўрсатмоқда. Шундан 3 таси Ўзбекистон Миллий архивлари, 101 та давлат архивлари, 123 та шахсий таркиб хужжатлари давлат архивларидир. Ушбу архивларда жами 16.4 млн.дан ортиқ сақлов бирлигидаги хужжатлар сақланмоқда. Шулардан 8.4 млн сақлов бирлигидаги Миллий

архив фонди таркибидаги бошқарув (доимий сақланадиган) ҳужжатлари ҳисобланади [3].

Давлат архивларида доимий сақланадиган ҳужжатларнинг миқдори кўплиги ва уларни талаб даражасида сақлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳамда ташкилотлар бошқарувига электрон ҳужжат айланиши тизимларини кенг жорий этиш ва улардан фойдаланиш шароитида электрон ҳужжатлар сони кўпаймоқда. Бошқарув тизимида электрон ҳужжатлар билан ишлашни уларнинг ҳаётий циклининг барча босқичларида ташкил этиш бугунги кунда ҳужжат айланиши соҳасидаги мутахассисларнинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Бироқ, электрон ҳужжатларнинг узоқ муддатли сақланишини ташкил этиш, уларни ташкилотлар архивига, кейин эса давлат архивларига топшириш ва сақланишини таъминлаш ҳам ечимини кутаётган муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Давлат органларида электрон шаклдаги (ҳам ташкилий-маъмурий, ҳам илмий-техникавий) ҳужжатларнинг катта миқдори тўпланган, бироқ уларни кейинчалик электрон ҳужжат айланиш тизимларида сақлаш мақсадга мувофиқ эмас. Ушбу массивдан сақлаш муддати тугаши муносабати билан йўқ қилиниши мумкин бўлган ҳужжатларни, шунингдек, кейинчалик сақланиши керак бўлган, лекин архивга қўйиладиган талабларга мувофиқ ҳужжатларни танлаш бўйича ишларни олиб бориш зарур.[4]

Ҳозирда архив муассасалари томонидан архив ҳужжатларини сақлашда замонавий ахборот технологияларини кенг жалб қилган ҳолда фаолиятни автоматлаштиришга эътибор қаратилмоқда. “Ўзархив” агентлиги тизимидаги Ўзбекистон Республикаси Илмий техника ва тиббиёт ҳужжатлари миллий архивида “Архив ҳужжатларини сақловини ҳавфсиз таъминлашга мўлжалланган интеллектуал қўриқлаш тизими” жорий этилган. Тизим таркибида архив биносига ва сақловхоналарга кириб чиқишни назорат

килувчи замонавий техник жиҳозлар ва махсус дастур (face control) ҳамда бино атрофини назорат қилувчи кузатув камералари мавжуд.

Бу дастурнинг қулайлиги шундаки сақловхоналар эшиклари анъанавий бекитиш мосламаларидан воз кечиб ушбу дастур орқали сақловхонага кириб чиқиш имконини беради. Дастур шу сақловхонага масъул ходимгагина эшикни очади. Шунингдек сақловхоналар иқлим шароитини мўътадил ўшлаб туриш мақсадида махсус қурилма (дательчик) ва дастур ўрнатилган бўлиб, қисқа сонияларда сақловхоналардаги иқлим шароитини ўрганиш имкониятини беради. Бугунги кунда мазкур тизимни сақловхоналарга масъул ходимларга мобил смс орқали хабар бериш имконини яратиш устида иш олиб борилмоқда.

Давлат архивларида ҳужжатларни электрон нусхаларини яратиш жараёнларида дастлаб рақамлаштириш лозим бўлган ҳужжатлар фондларини аниқлаштириш лозим. Рақамлаштиришда энг аввало ўта қимматли ҳужжатлардан бошлаш мақсадга мувофиқ. Рақамлаштирилган ҳужжатларни тартиб билан алоҳида рўйхати юритиб борилади. Рўйхатда фонд номи, рўйхат рақами, кути ва сақлов бирлиги рақамлари кўрсатилиши лозим. Рақамлаштириш лозим бўлган ҳужжатларни рўйхатга олиш ишлари махсус журналлар ёки компьютерда электрон шаклда тузиш мумкин. Бу каби рўйхатга олиш келгусида электрон ҳужжатни умумий сонини юритишда ёрдам беради.

Рақамлаштириш жараёнларида рақамлаштирилган ҳужжат матнининг тўлиқ тушиши ва рақамлаштирилган электрон ҳужжат сифатли бўлишига эътибор қаратиш лозим бўлади. Агар ушбу талабларга жавоб бермаган ҳолда ҳужжат рақамлаштирилган бўлса у ҳолда ушбу сифатсиз электрон ҳужжат сақланамайди ва шу вароқ бошқа сканер қилинади.

Рақамлаштириш вақтида архив ҳужжатини айниқса ўта қимматли ҳужжатларнинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир этмасдан (муқоваларини қайириш, вароқларни йиртиш ва увалаш) сканер қилиш талаб этилади.

Рақамлаштирилган ҳужжатларни алоҳида тартибда (фонд номи, рўйхат таркибидаги сақлов бирликларининг рақамлари билан бирга бўлим (папка)

шаклида сақланади) сақлаш ушбу рақамлаштирилган ҳужжатни қидириб топиш ва фойдаланишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Рақамлаштирилган электрон ҳужжатларни ҳисобини юритиш мавжуд ҳужжатларнинг барчасини рақамлаштиришни ниҳоясига етказиш ва фондларни электрон ҳужжат билан тўлдириб бориш учун зарур. Давлат архивлари ва Миллий архив фондининг таркибий қисми ҳисобланган ташкилотларнинг идоравий архивларида электрон ҳужжатлар ҳисобини юритишда қуйидагилар муҳим тадбирлар ҳисобланади:

а) Рақамлаштирилаётган (идоравий архивларда ташкил этилаётган) фонд таркибидаги ҳужжатни рақамлаштириш (идоравий архивларда бирор ҳужжат расман қабул қилинганидан сўнг) ниҳоясига етганидан сўнг сақлаш (сохранить) вақтида унинг фонд номи, рақами ва йиғмажилд (дело) рақами қайд қилинган алоҳида электрон қути (папка) яратилиб шунинг ичига сақланади;

б) электрон ҳужжатларни сақлашда уларни ҳисобини юритиш муҳим аҳамият касб этади. Электрон ҳужжатларни ҳисобини юритишда алоҳида электрон дастур бўлиши мақсадга мувофиқ. Электрон дастур мавжуд бўлмаган ҳолларда офиснинг word ёки exсell дастурлари орқали оддий жадвал шакллантирилган ҳолда олиб бориш ҳам мумкин. Ушбу жадвалда фонд номи, рақами, ҳужжат номи ва рақами, ҳужжатнинг умумий сони, вароқлар сони, ким томондан рақамлаштирилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, ҳужжатнинг умумий маълумоти, шунингдек ҳужжат қимматли ҳужжат тоифасига киритилган бўлса бу тўғрисида ҳам маълумот киритилиши ушбу ҳисоб рўйхатдан ушбу электрон ҳужжат тўғрисида маълумот олиш имкониятини кенгайтиради.

Электрон ҳужжатларнинг ҳисоби ҳозирги кунда архивларда ҳужжатлар ҳисобини юритишда қўлланадиган анаъанвий усулдан фарқ қилиши мумкин. Юқорида кўрсатилган ҳисоб рўйхатнинг бу тарзда юритилиши келгусида фонд таркибидаги электрон ҳужжатларнинг қисқа аннотацияларини юритишда ёрдам беради.

Миллий архив фондининг таркибий қисми ҳисобланган ташкилотларнинг идоравий архивларида фаолиятда юритаётган барча турдаги ҳужжатларнинг қоғоз типдаги билан бирга электрон нусхаларини сақлашлари лозим. Давлат архивлари жамлаш манбаи бўлган ташкилотларини электрон ҳужжатлари борлиги ва бутлиги, шунингдек уларнинг рўйхатлари талаб даражасида юритилганлигини ўрганишлар вақтида назорат қилиб боришлари лозим.

Идоравий архивларда ҳам электрон ҳужжатлар рўйхатлари алоҳида юритилади. Идоравий архивларда сақланаётган, идоравий сақлов муддати тугаган ҳужжатларни давлат архивларига топшириш вақтида алоҳида рўйхат (рўйхатда ҳар бир сақлов бирлигининг қисқача анотацияси ёзилган бўлиши керак) асосида электрон ҳужжатларни топшириш лозим.

Давлат архиви сақловига қабул қилинганидан сўнг ушбу фонд тўғридан тўғри давлат архиви фонди таркибига киртилади.

Электрон ҳужжатларни давлат сақловига қабул қилишда энг аввало электрон ҳужжатни сақлаш тизими ва техник қурилмалар (сервер, мини сервер в.х) билан таъминлаш лозим. Шунингдек бу турдаги ҳужжатларни агар қаттиқ дискларда сақланса сақловхоналарда сақлаш жихозлари, (махсус стеллажлар) агар серверлар бўлса серверлар турадиган хонани иқлими талаб даражасида бўлиши лозим. Электрон ҳужжатларни сақлашда бирламчи электрон ҳужжат ташувчи воситалар диск, USB қурилма ва ташқи дискларда узоқ муддат сақлаш тавсия қилинмайди[5].

Электрон ҳужжатлар сақлаш муддатларига кўра қуйидагиларга бўлинади:

- вақтинча сақлаш муддати (10 йилгача) бўлган электрон ҳужжатлар охириги муддати);
- вақтинча сақлаш муддати бўлган электрон ҳужжатлар (10 дан ортиқ йиллар), шу жумладан шахсий таркиб ҳужжатлари;
- доимий сақлаш муддатидаги электрон ҳужжатлар.

Электрон ҳужжатлар ташкилотларнинг йиғмажилдлар номенклатурасига мувофиқ ҳолларда шакллантирилади ва ташкилотнинг иш юритириш ишларини тартибга солади ва белгиланган тартибда индексланади.

Электрон ҳужжатлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ишларни уч турга бўлиш мумкин:

1) Электрон ҳужжатлар билан файллар яхлитлигини жисмоний хавфсизлигини таъминлаш;

2) узоқ муддатли истиқболда маълумотни ўқиш учун шарт-шароитларни таъминлаш;

3) электрон ҳужжатларни инсон ўқиши мумкин бўлган шаклда тайёрлаш учун чора-тадбирларни амалга ошириш.

Электрон ҳужжатлар хавфсизлигини таъминлашнинг биринчи жиҳати сақлашнинг барча турлари учун амалда ҳал қилинган муаммо. Ушбу қарор электрон ахборот воситаларини сақлаш учун мақбул шароитларни яратиш билан эмас, балки электрон ҳужжатларни жисмоний жойлаштириш билан боғлиқ. Компьютер файллари йўқолиб кетмаслиги учун уларни алоҳида электрон ташувчиларга жойлаштирилган икки ёки ундан ортиқ нусхада сақлаш лозим. Бунга асосий сабаб қилиб техноген ёки бошқа омиллар сабаб биринчи ёки бошқа нусхалардан бири йўқолса, қолган нусхалар асосида тезда дубликат қилиш мумкин бўлади.

Бундан ташқари, ахборот ташувчи воситаларининг турини, унинг чидамлилигини танлаш муҳимдир. Ушбу танлов электрон ҳужжат турига ва уни сақлаш муддатига боғлиқ. Ташкилотларда ахборот ресурсларини сақлашнинг энг кенг тарқалган усули бу файлларни компьютерлар ёки серверларнинг қаттиқ дискларида сақлашдир.

Баъзан турли сабабларга кўра электрон ҳужжатларни ташқи оммавий ахборот воситаларига ўтказиш керак бўлади. Ҳозиргача баъзи ташкилотларда бошқарув ҳужжатларига эга бўлган кичик файллар тўплами магнит дискетларда (шу жумладан суғурта фонди сифатида), USB қурилмалар ва компьютерларнинг ўзида сақланади.

Катта ва мураккаб тузилган маълумотлар базаларини ва бошқа ахборот ресурсларини (масалан, илмий, техник ёки нашриёт) сақлаш учун маълумотларнинг яхлитлигини бузмаслик учун сиғимли электрон воситалардан фойдаланиш яхшироқдир: Серверлар, қаттиқ дисклар, RFID массивлари , ва бошқалар.

Электрон ҳужжатларни 5 йил давомида архивда сақлаш учун ҳар қандай замонавий электрон ахборот ташувчилар (магнит дисклар, магнит ленталар, магнит, магнит-оптик ва оптик дисклар) етарли бўлиши мумкин.

Лекин 5 йилдан ортиқ муддатда сақлаш учун бирламчи электрон ахборот ташувчи воситалар ишончли ҳисобланмайди.

Электрон ҳужжатларни ташқи муҳитда узоқ муддатли сақлаш учун оптик CD дисклардан фойдаланиш энг яхши ечим бўлади. Улар сақлашда оддий ва 15-20 йил давомида жуда ишончли. Кўпроқ талаб қилинмайди. Ушбу даврдан кейин муқаррар равишда файлларни бошқасига қайта ёзиш талаб этилади.

Сабаби эскирган маълумот ташувчидан маълумотни ўқиш мумкин бўлмайди. Электрон ҳужжатларни бошқа форматларга айлантириш, шунингдек, замонавийроқ ва сиғимли муҳитга қайта ёзиш лозим.

Кўп маълумотларни сақлашнинг иккинчи ва учинчи жиҳатлари. Улар компьютер техникаси ва дастурий таъминотининг тез ўзгариши ва эскириши билан боғлиқ. Вақт ўтиши билан ташқи ахборот воситаларидан маълумот ўқилади ва улар жисмоний жиҳатдан эскиради.

Бундан ташқари, кўплаб замонавий электрон иш юритиш тизимлари ва ташкилотнинг электрон архив тизимлари (масалан, DOCUMENTUM ёки DocsOpen асосида) керакли формат конверторлари билан таъминланган.

Электрон ҳужжатларни узоқроқ сақлаш учун бир нечта ечимлар мавжуд:

1) Маълумотлар базалари ва бошқа электрон ҳужжатларни замонавий технологик платформага, кўпинча ташкилотда ахборот ресурсларини тезкор бошқариш учун фойдаланиладиган форматларга ўз вақтида таржима қилиш

(кўчириш). Бу қийин ва қиммат йўл. Оддий конвертлар етарли емас. Энг катта муаммолар маълумотлар базалари билан боғлиқ. Одатда, миграция ташкилот фаолияти учун жуда муҳим бўлган ва доимий равишда ишда фойдаланиладиган оператив ва архив ахборот ресурслари билан таъминлаш учун ишлатилади.

Шунинг учун энг кенг тарқалган давлат архивларида дастлаб маълумотлар базалари ва бошқа электрон ҳужжатларни яратиш муҳим аҳамиятга эга. Энг муҳим ёки тез-тез фойдаланиладиган архив электрон ресурсларига тезкор киришни ташкил этиш йўлидан фойдаланиш оқилона.

2) Электрон ҳужжатларнинг “очиқ” ёки энг кенг тарқалган компютер форматларига кўчиши. Матнли ҳужжатлар учун бу txt, rtf, pdf, XML; графиклар учун - tiff, jpeg; жадваллар ва маълумотлар базалари учун - db, dbf, xls, txt. sql.

3) Баъзида ахборот ресурсларининг бошқа платформаларга кўчиши, лекин баъзи сабабларга кўра, ҳақиқий эмасдек туюлади ёки дастлабки электрон ҳужжатларни сезиларли даражада бузиши мумкин. Бундай ҳолда сиз дастурий таъминот муҳити эмуляторларидан фойдаланишингиз мумкин.

4) Инкапсуляция: электрон ҳужжатларни ўзаро платформалар форматидаги файлларга, масалан, XML форматига киритиш. Ҳозирги вақтда америкалик архивчилар ушбу усулни электрон ҳужжатларни алмашиш ва узоқ муддатли сақлаш учун энг мақбул деб билишади, гарчи уни барча муаммолар учун панацея деб ҳисоблаш қийин. Ушбу соҳадаги тадқиқотлар ҳали бошланғич босқичида. Шунинг учун электрон ҳужжатларни узоқ муддатли сақлашнинг ягона тасдиқланган усули миграция ҳисобланади.

“2020-2025-йилларда Ўзбекистон Республикасида архив иши ва иш юритишни янада ривожлантириш дастури”га мувофиқ “Ўзархив” агентлиги “Электрон ҳукумат” тизими доирасида ахборот тизимлари ва электрон маълумотлар базаларини яратиш ва ривожлантиришни, жумладан:

давлат архивларининг рақамлаштирилган архив ҳужжатларидан фойдаланишнинг ягона ахборот тизимини яратиш;

рақамлаштирилган ҳужжатларнинг электрон маълумотлар базасини яратиш (электрон нусхалари тузилган);

давлат архивлари архив фондларининг электрон маълумотлар базасини яратиш;

ташкилот ва бўлимларнинг маълумотлар базалари ва кидирув тизимларини такомиллаштириш;

архивларни “Электрон ҳукумат” ягона идентификаторлари билан бирлаштириш.

Бунда, биринчи навбатда, архивлар ахборот тизимлари инфратузилмасини модернизация қилиш, компьютерлар ва телекоммуникациялар хавфсизлигини таъминлаш талаб этилади[6].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества. – Москва, 2002. 381 стр.
2. Вазирлар Маҳкамасининг “Архив иши бўйича меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” 1999 йил 30 октябрдаги №482-сонли қарори. // Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат қарорлари тўплами 1999 й. 10 сон 62 модда.
3. www.archive.uz “Ўзархив” агентлигининг расмий сайти
4. Суровцева, Н. Г. Хранение электронных документов: зарубежный опыт / Н. Г. Суровцева // Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 4 (52). – С. 17–23.
5. Абдуллаев А., Ахмедов Б., Мўминов Т. Электрон архивларни ташкил этиш, ҳужжатларни жамлаш, ҳисобга олиш ва фойдаланишда марказлашган ахборот тизимини яратиш. – Урганч: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2019. 143-147 бетлар.
6. Алиев А. Ўзбекистон Республикасининг электрон ҳукумат фаолияти доирасида электрон архивни яратиш концепцияси ва усуллари. “Central Asia 2021” конференция тўплами